

A PERCEPÇÃO DA ENTOAÇÃO DA LEITURA EM VOZ ALTA PELOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO

Rosicleide Rodrigues Garcia¹

RESUMO

Esta pesquisa observou como os textos são dirigidos aos alunos numa rotina de leitura de avaliações e enunciados. Assim, buscou-se a percepção do professor e foram realizadas duas análises: uma de campo, em que 30 profissionais tinham de ler questões das avaliações dos colegas e trazer a acentuação esperada aos pontos esclarecedores; e outra quantitativa, em que 325 professores das redes privadas, públicas ou de ambas responderam sobre a prática da leitura de avaliações aos alunos. Em relação à análise quantitativa, embora tenha sido alto o número de profissionais que realizem a leitura de enunciados aos alunos, o único valor absoluto foi de que, na rede privada, 100% dos professores que promovem a leitura aos alunos percebem a evolução de rendimento. Logo, questiona-se o quanto os estudantes estariam preparados, já que necessitam da intervenção de seus professores para a compreensão plena de informações quando a leitura deveria ser autônoma.

Palavras-chave: Leitura, entoação, professores.

INTRODUÇÃO

Este artigo refere-se à última parte do estudo de pós-doutorado “Não importa como ler, mas como se ler”, pesquisa que verificou como ocorre a entoação de professores e alunos durante o processo de leitura em voz alta, tendo como base a fonética acústica experimental utilizando o aplicativo ExProsodia® (FERREIRA NETTO, 2010)². No caso, os resultados dos estudos mostraram que não houve uma leitura regular entre os participantes (professores e alunos), de maneira que as pausas, as produções de frases entoacionais e os processos de finalizações foram diversos, o que levantou questionamentos em relação à compreensão que as pessoas fazem de seus textos.

Seguindo essa linha de raciocínio, em 2006, a pesquisa realizada por Aquini demonstrou que alunos que prepararam a leitura fizeram com que suas interpretações melhorassem e atingissem números superiores ao grupo controle que não havia recebido esse treinamento. Após, em 2013, Picanço e Vansiler realizaram um estudo de medição de fluência da leitura em voz alta e constataram que alunos do Ensino Médio não haviam apresentado um nível aceitável de fluência, o que também é motivo de reflexão, já que, de acordo com Pinnell et al. (1995); Fuchs et al. (2001); Stahl; Kuhn (2003), entre muitos outros, a entoação, ênfase e

¹ Universidade de São Paulo (USP)

² O aplicativo ExProsódia está registrado no INPI, pela Universidade de São Paulo, sob número 08992-2, conforme publicação no RPI 1974, em 04/11/2008. ExProsódia – Análise automática da entoação na Língua Portuguesa (FERREIRA NETTO, 2008, p. 2 de 13).

ritmo adequados fazem com que os leitores façam uma boa interpretação tanto em leituras orais quanto silenciosas.

De modo a trazer mais reflexões a esses apontamentos, este artigo traz o resultado de uma pesquisa realizada com professores sobre a prática da leitura em voz alta para os alunos, e suas percepções acerca dos resultados obtidos pelos estudantes em ferramentas avaliativas após a intervenção do profissional por meio da leitura. Para isso, foram realizados dois estudos: (i) um quantitativo, executado por meio de um questionário em que foi perguntado diretamente aos professores se eles percebiam os rendimentos de seus alunos após o processo de leitura das avaliações; (ii) uma pesquisa de campo³, em que os profissionais leram questões de provas que não fossem de suas disciplinas para que os demais avaliassem o desempenho dessa leitura. Mais uma vez, tivemos resultados distintos que nos fazem pensar não somente sobre a leitura, mas também como tem sido feita a preparação dela junto aos alunos, conforme veremos a seguir.

A COMPREENSÃO DO TEXTO E A ENTOAÇÃO

Kuhl *et al.* (2006, p. 32) afirmam que “o balbucio infantil não é um jogo inútil. Balbucio e estimulação auditiva permitem às crianças mapear o relacionamento entre movimentos motores da fala e o som, requeridos para a imitação vocal”. Conseqüentemente, para o desenvolvimento de tal habilidade, é exigida a compreensão de acento e entoação característicos da língua (KUHL *et al.*, 2006, p. 23). Seguindo esse princípio, o mesmo processo continua ativo durante a educação infantil, de modo que os educadores buscam a interatividade com os seus alunos mudando a finalização de autêntica para plagal⁴ e realizam o mesmo tom da criança (GARCIA, 2018).

No entanto, com a introdução da escrita, embora não sejam dicotômicas, a criança deve aprender a ressignificar sua relação com a língua falada (GROLLA; SILVA, 2014). Em outras palavras, durante o processo de escrita, os marcadores conversacionais, que facilitam a integração entre os membros, sofrem processos sistematizados daquilo que está sendo comunicado, como o uso da pontuação, por exemplo, que, segundo Dahlet (2006, p. 298), assumirá a “função de restituição dos componentes da oralidade”.

Todavia, por mais que elementos como a pontuação existam para representar um diálogo entre duas pessoas, trazendo reticências e exclamações, por exemplo, o processo de entoação natural à fala é perdido, de maneira que outros recursos são integrados a esse processo comunicacional (MARCUSCHI, 2010).

3 A pesquisa com recrutamento de seres humanos, registro CAEE nº 99329718.7.0000.5561, foi autorizada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade de São Paulo, parecer nº 3.018.567.

4 Segundo Ferreira Netto *et al.* (2009), na finalização autêntica, produz-se um tom médio fundamental cuja finalização se dá por meio de uma declinação pontual. Na finalização plagal, a frequência fundamental possui a declinação muito próxima ao tom médio (TM) estabelecido pelo falante, logo, a percepção que temos é de que a frase foi realizada sem muita diferença entoacional.

Discutida por Bakhtin (2016) e por autores como Rumelhart (1984) e Leffa (1996), a significação de um texto pode ir além de suas linhas escritas, pois é levado em consideração todo o contexto por trás do signo exposto para ser estabelecido o diálogo entre leitor e texto, o que pode envolver o uso de repertório externo, assim como a sua função e sua intencionalidade.

Em se tratando da leitura oral expressiva, Poersch (1993) destaca três estágios: o da recodificação, em que se transformam os sinais gráficos em sonoros; o da decodificação, ao trazer significado em nível lexical, frasal ou textual aos signos; e, finalmente, a compreensão ao se construir os sentidos. Tal processo auxiliará o leitor a entender não somente os dados explícitos do texto, assim como os implícitos – que são indicados pelo próprio objeto de leitura – e os ultraplícitos – expressos pelo contexto. Assim, com o domínio da informação, tanto a pontuação apontada por Dahlet como o trabalho de entoação que deve estar relacionado ao texto podem ser realizados efetivamente.

A discussão sobre o entendimento do texto e a produção da leitura oral expressiva ocorre, porque, segundo demonstrado por Kuhl et al. (2006), a entoação é algo que requeremos desde a tenra infância para o nosso desenvolvimento sócio-cognitivo, e tal prática é levada para toda a vida. Por isso é importante que ela esteja coligada à leitura dos textos, pois a entoação materializa a avaliação social (DAHLET, 2005). Sendo assim, ela reaviva a memória a partir das experiências de seu usuário, e não somente a informação, mas o modo como ela é dada auxiliam a compreensão de um texto lido com expressividade.

Para a realização de uma leitura expressiva, deve-se haver a fluência. Segundo Pinnell et al. (1995), a fluência envolve: as habilidades de precisão para decodificar uma palavra, velocidade realizada com o mínimo esforço durante a decodificação, e expressividade com a aplicação de traços prosódicos. Consequentemente, o leitor apresenta-se mais habilidoso ao interpretar aquilo que lê. Conforme Paige et al. (2012, p.67),

Leitores fluentes tendem a ler de uma forma a construir o significado, ao passo que leitores menos fluentes tendem a fazer um grande esforço para chegar ao sentido. [...] Uma prosódia pobre pode levar à confusão através de agrupamentos inapropriados ou sem sentido das palavras.

Porém, segundo os estudos de Garcia (2020), há uma grande tendência para a leitura ser executada de maneira inexpressiva, conforme também havia sido observado por Cagliari (2012).

Embora Zuttell e Rasinski (1991), Fountas e Pinnell (2006) registrem que a leitura deve utilizar a entoação, as pausas, ênfases necessárias e ritmo de modo que seja natural tal qual a fala, dentro de um processo educacional de trabalho com textos, as pesquisas (AQUINI, 2006; PICANÇO, VANCILER, 2013; GARCIA, 2020) têm demonstrado que essa gama de procedimentos tem sido desmerecida.

METODOLOGIA E LEVANTAMENTO DE DADOS

Para a investigação de como a entoação pode interferir na interpretação de um texto em ambiente escolar, realizaram-se duas pesquisas. A primeira referia-se à percepção dos profissionais quanto aos rendimentos dos alunos, se eles melhorariam de acordo com a leitura de enunciados realizada pelos professores. Tal procedimento foi pensado, porque o conhecimento comum é de que a leitura da avaliação pode interferir nos resultados da prova. Logo, foi produzido um questionário com quatro perguntas direcionadas aos professores, por meio do *Google Forms*, e lançado em redes sociais para buscar o maior número de profissionais e verificar se essa percepção realmente seria tida por eles.

Esse questionário foi proposto a professores dos segmentos de matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências, biologia, química, física, língua estrangeira (inglês e/ou espanhol), arte, música, filosofia, sociologia, educação física, informática e educação especial, da rede privada de ensino, pública ou a ambas, considerando as distinções que podem existir entre as instituições.

Estabelecidas as variáveis, foram introduzidas as questões a seguir, cujas respostas eram “sim”, “não” e “às vezes”:

1. Em sua disciplina, você tem o hábito de fazer a leitura dos textos e/ou questões da prova para seus alunos? (considere os momentos em que você fez a leitura de todos os itens da prova ou apenas de alguns pontos da avaliação)
2. Se você anotou "sim" ou "às vezes" na questão anterior, responda: você percebe que os alunos obtêm melhores resultados quando há o auxílio de sua leitura? (se você respondeu "não" na questão anterior, não é necessário responder a essa questão)

A pesquisa obteve a resposta de 325 profissionais, sendo:

- 38,7% polivalentes e 61,3% especialistas do fundamental II e médio;
- 48,6% eram provenientes da rede pública de ensino, 42,8% da privada, e 8,6% pertenciam a ambas;
- 64% responderam ter o hábito de ler os enunciados das avaliações para os alunos, 27,7% o fazem esporadicamente, e apenas 8,3% não o realizavam;
- dos 299 participantes que liam para os alunos, 84,6% responderam haver melhoria de rendimento das avaliações dos alunos, 14,4% ser ocasionalmente, e 1% não via diferença;

Analisando as variáveis, dos 48,6% dos professores da rede pública, temos:

- apenas 6,3% informaram não ler as avaliações para os alunos, e entre eles estão professores de arte, biologia, ciências, língua portuguesa, matemática e polivalentes de 3º a 5º ano.

- 24,6% responderam que às vezes fazem as leituras, estando entre eles os segmentos de arte, biologia, ciências, geografia, informática, língua portuguesa, línguas estrangeiras, matemática, polivalentes do 1º e 2º ano, polivalentes do 3º a 5º ano.
- dos 93,7% que responderam “sim” e “às vezes”, apenas 1,3% disse não haver melhoria dos resultados; 7,4% expuseram que às vezes há melhora; e 91,2% notaram que os alunos atingiram um melhor rendimento. Assim, tivemos os profissionais de arte, biologia, ciências, educação especial, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua portuguesa, línguas estrangeiras, matemática, música, química, polivalentes do 1º e 2º ano e polivalentes de 3º a 5º ano.

Em relação aos 42,8% dos participantes da rede privada, os números são os seguintes:

- 10,8% dos professores informaram não ler as avaliações, sendo os segmentos: educação física, geografia, história, informática, língua portuguesa, línguas estrangeiras, matemática, polivalentes de 3º a 5º ano e química.
- 32,3% disseram que às vezes fazem a leitura, sendo esses os professores de biologia, ciências, educação física, física, filosofia, geografia, história, informática, língua portuguesa, línguas estrangeiras, matemática, música, polivalente de 1º e 2º ano, polivalente de 3º a 5º ano e química.
- dos 89,2% respondentes de “sim” e “às vezes”, 100% dos professores de todas as disciplinas informaram ter notado melhoria nas avaliações, excetuando os segmentos de arte e sociologia que não aparecem entre os colaboradores das instituições privadas.

Para finalizar, sobre 8,6% dos profissionais que trabalham em ambas as redes, os dados são:

- 7,1% responderam não fazer a leitura nas avaliações, sendo eles dos segmentos de física e língua portuguesa.
- 25% dos que disseram que “às vezes” realizam a leitura são professores de arte, língua portuguesa, língua estrangeira, matemática e polivalente de 3º a 5º ano.
- dos 92,8% que informaram “sim” e “às vezes”, 30,7% observaram que às vezes há melhora no rendimento dos alunos, nos segmentos de geografia, língua portuguesa, língua estrangeira, polivalente de 3º a 5º ano. Mas 69,2% afirmaram que houve melhoria nas disciplinas de arte, biologia, ciências, filosofia, língua portuguesa, línguas estrangeiras, matemática, polivalente de 3º a 5º ano, química e sociologia.

Após esse resultado, foi realizada a segunda pesquisa que consistia em um teste de leitura presencial com 30 professores, sendo eles de biologia/ciências, física, química, matemática, geografia, história, língua portuguesa e polivalentes. Eles foram reunidos em uma sala comum e tinham de ler questões de provas em

voz alta, porém, os gêneros textuais próprios de cada matéria foram trocados. Isto é, o profissional de língua portuguesa teria de ler uma questão de física, o de física, uma de geografia, e assim por diante.

Antes da leitura em voz alta, eles tinham tempo de prepará-la para exercerem as técnicas mencionadas no item anterior sobre reconhecimento e interpretação de texto. Feito isso, cada professor fazia a leitura e o outro profissional, “pai da disciplina”, o acompanhava sem interferências. Após realizada a primeira leitura, esses professores tinham a liberdade de avaliá-la e salientar que pontos do texto deveriam ser proeminentes por serem núcleo de informação. Durante esse processo, o profissional explicava a necessidade dos determinados pontos serem ressaltados e o porquê de tais palavras serem essenciais para a compreensão plena do conteúdo estudado.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A pesquisa sobre a leitura das questões realizada pelos professores foi de fácil conclusão, pois se observou que todas as questões passaram por intervenções e explicações dos profissionais responsáveis pela disciplina. Por mais que os profissionais apresentassem muita fluência e entoação, eles não conseguiam atingir o acento solicitado até que o professor responsável pela disciplina lhe chamasse a atenção sobre isso.

Isto é, o professor que executava a leitura não detinha completamente o conteúdo. Considerando a ação dialógica que existe entre quem escreve e quem lê (BAKHTIN, 2003), o professor que tem domínio sobre a disciplina vai entender melhor as necessidades do texto, pois ele tem acesso às informações implícitas, explícitas e ultraplícitas da obra. Segundo Jakubinskih, (2012, p.119),

Nós compreendemos e percebemos tanto melhor a palavra do outro em uma conversação quanto mais nossa massa aperceptiva for comum com aquela do nosso interlocutor. É por isso que a palavra do nosso interlocutor pode ser incompleta e bem alusiva; e, inversamente, mais importante é que quanto mais há diferença entre as massas aperceptivas dos interlocutores, mais a compreensão é dificultada.

Assim, percebemos que a massa aperceptiva de cada professor muda de acordo com a disciplina que conduzem e, obviamente, o domínio que ele terá de seu próprio conteúdo o fará marcar uma entoação mais esclarecida para seus alunos, enquanto os demais, por mais eloquentes que sejam, não vão conseguir atingir essa meta de maneira realmente eficiente devido à diferença que há entre sua massa aperceptiva e o estudo a que ele terá contato, que não é naturalmente de seu domínio. De acordo com Vološinov (2010, p.257), “o objeto da compreensão consiste essencialmente não em identificar uma forma utilizada, mas em compreender um contexto concreto dado, compreender seus sentidos em um enunciado dado, quer dizer, em compreender a novidade, e não simplesmente reconhecer a identidade”.

Por isso percebemos o quanto a leitura em voz alta em sala de aula em variados gêneros textuais é necessária, pois ela é condutora não somente da informação, mas de como essa informação deve ser atribuída ao outro.

Quanto à primeira pesquisa acerca da percepção dos professores em relação à compreensão dos alunos, de modo geral, notamos que o número de profissionais que não realizam a leitura em voz alta da avaliação ou parte dela para os alunos é baixíssimo, sendo somente 3,6% da rede pública, 10,8% da privada e 7,1% dos que trabalham em ambas as instituições de ensino – o que, em conjunto, representa cerca de 25% apenas.

Nessa análise, notamos que um alto número de professores que percebem o quanto a leitura dos textos auxilia o rendimento das turmas: mesmo que, percentualmente, menos profissionais da rede particular de ensino tenham o hábito contínuo de sempre realizarem as leituras aos alunos, 100% deles confirmaram notar a diferença dos resultados nas avaliações. Embora também tenha sido alta a percepção dos respondentes da rede pública (91,2%), ainda há quem esporadicamente constate a melhoria (7,4%) e aqueles que afirmam não haver diferença (1,3%). E tal discrepância passar a ser um pouco mais alta entre os profissionais que frequentam ambas as instituições (69,2% disseram que “sim” e 30,7% para “às vezes”); todavia, ninguém deixou de perceber a existência do auxílio ao rendimento do aluno. Dessa forma, considera-se evidente que a grande maioria dos respondentes discerne que a leitura em voz alta traz benefícios aos estudantes.

Em relação aos profissionais de língua portuguesa, observa-se um valor até expressivo daqueles que não leem as avaliações (cerca de 35%) quando somadas as três instituições, sendo superior aos de matemática (cerca de 30%).

Tomando a rotina da sala de aula, a decisão de um professor realizar ou não a leitura pode estar atrelada a alguns motivos, sendo eles:

- a) no ato da avaliação, o profissional espera a autonomia do aluno, logo, considera que o fato de ler seja inadequado. Ele acredita ser injusta a forma de ajuda, já que o estudante deveria demonstrar todo o seu conhecimento;
- b) o professor realmente não vê a necessidade da prática da leitura, pois entende que os alunos estejam bem preparados para a avaliação;
- c) o profissional entende que sua intervenção poderia atrapalhá-los de alguma maneira, tirando-lhes a concentração ou interferindo na rotina de como o estudante realiza a sua rotina de prova;
- d) o professor tem a orientação da escola de não realizar o procedimento, pois a instituição – ou mesmo o profissional – entende esse auxílio como um jeito de camuflar o real resultado final do aluno;

- e) o professor não sabe ou não entende a importância da leitura em voz alta, logo, não a pratica ou não promove essa conscientização.

Tendo em vista a segunda pesquisa de campo em que os professores leram uns para os outros e o diálogo tido entre eles, observou-se que todas as opções acima faziam-se presentes em seus diálogos, porém, foi evidente o último item em que os profissionais ficavam admirados ao perceberem o quanto suas leituras faziam diferença para a compreensão das outras pessoas. Tal ponto chama a atenção do quanto a leitura em diversos momentos da aula – não somente no momento da avaliação –, é benéfica ao aluno e deve fazer parte como exercício para se compreender as matérias. Tal situação já fora mencionada por Vieira e Fernandes (2010, p. 119), ao registrarem que “ler em voz alta, com expressividade, colocando entonação nas palavras não é só para que os alunos fiquem atentos, mas também para indicar elementos textuais (como a ironia, a ambiguidade, a ênfase etc.)”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com Rigoletto e DiGiorgi (2009, p.233), “a postura, a expressão dos olhos, o olhar em relação à criança, a variação da tonalidade da voz e a expressão facial como um todo; os altos e baixos de voz, assim como as pausas e os pontos de ênfase, são como música para os ouvidos das crianças”. Embora os autores estivessem se referindo à leitura em voz alta de narrativas, a presente pesquisa demonstra que o mesmo exercício auxilia a compreensão dos estudantes nos diversos gêneros que compõem a grade curricular, de modo que é perceptível entre os professores de diversas disciplinas a sua importância para a geração de melhores resultados.

Isso ocorre, pois, ao se ter o domínio de como a aprendizagem funciona em conjunto com a leitura, o profissional sabe quando deve intervir: no caso das avaliações, foi exposto pelos próprios professores durante a segunda pesquisa que, muitas vezes quando o aluno solicita a ajuda do mestre, basta este reler o enunciado em voz alta para o estudante que ele já compreende o que deve ser feito no exercício. Isto é, não há complementação de explicações de conceitos, apenas o redirecionamento por meio da leitura em voz alta. Por isso, a habilidade de leitura apresentada por outros profissionais que não fossem o da disciplina também nos leva à reflexão do quão preparados são os estudantes quando é necessário a interpretação um texto, já que necessitam da intervenção de seus professores para a compreensão plena de uma informação num momento em que a leitura deveria ser realmente autônoma.

Assim sendo, esta pesquisa vem complementar o discurso da importância não somente da leitura em sala de aula, mas de como ela deve ser conduzida de maneira que possa ser um recurso essencial para a compreensão dos alunos em todas as disciplinas abordadas em ambiente escolar. E isso nos remete ao quanto

a leitura continua a ser um fator preocupante, sabendo-se que não houve uma regularidade satisfatória entre os professores mesmo diante da relevância que ela exerce no desenvolvimento cognitivo dos alunos, corroborando, assim, com as pesquisas de Aquini (2006), Picanço e Vansiler (2013) e Garcia (2020).

REFERÊNCIAS

AQUINI, Janice Maria Pinheiro Machado. **A leitura oral expressiva como variável facilitadora da compreensão**. 2007. 80 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

BAKHTIN, M. **Os gêneros do discurso**. Trad. de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016.

BAKHTIN, M. V. **Estética da criação verbal**. Tradução: Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

CAGLIARI, L. C. Da importância da prosódia na descrição de fatos gramaticais. *In*: ILARI, R. **Gramática do português falado**. Volume II: Níveis de análise linguística. Campinas: Unicamp editora, 2002. p. 37-60.

DAHLET, V. A pontuação e as culturas da escrita. **Filologia e linguística portuguesa**, (8), 2006, p.287-314.

DAHLET, V. A entonação no dialogismo Bakhtiniano. *In*: BRAIT, B. (Org.). **Mikhail Bakhtin: dialogismo e construção de sentido**. 2. ed. Campinas, SP: editora da Unicamp, 2005, p. 249-264.

FERREIRA NETTO, W. ExProsódia. **Revista da Propriedade Industrial** – RPI, 2038, pág. 167, item 120, 2010. Disponível em <http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2038.pdf> Acesso em 20 jul. 2017.

FERREIRA NETTO, W.; CONSONI, F.; PERES, D. O. Finalizações de frase em leituras e frases espontâneas em PB. *In*: **57º Seminário do GEL**, 2009, Ribeirão Preto: UNAERP. Jul. 2009. Disponível em https://www.academia.edu/2272648/Finalizacoes_de_frase_em_leituras_e_fala_espontanea_no_PB. Acesso em: 08 jan. 2014.

FOUNTAS, I.C.; PINNELL, G.S. **Teaching for comprehending and fluency: Thinking, talking, and writing about reading**, K-8. Portsmouth, NH: Heinemann, 2006.

FUCHS, L., FUCHS, D., HOSP. M., & JENKINS, J. Oral Reading fluency as an indicator of reading competence: A theoretical, empirical, and historical analysis. **Scientific Studies of Reading**. n. 5, 2001, p. 239-256.

GARCIA, R.R. A compreensão das pausas no processo de entoação realizada por professores na leitura de textos narrativos. **Estudos linguísticos**, São Paulo, 49, n.3: p. 33-43, 2020. Disponível em <https://revistas.gel.org.br/estudos-linguisticos/article/view/1957/1346>. Acesso em: 16 nov. 2020.

GARCIA, R. R. O papel das professoras alfabetizadoras no desenvolvimento da entoação. **Estudos linguísticos**, São Paulo, 47, n.1: p. 1318-1336, 2018. Disponível em [file:///C:/Users/Admin/Downloads/2565-11821-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/2565-11821-1-PB%20(1).pdf). Acesso em: 16 abr. 2020.

- GROLLA, E.; SILVA, M. C. F. **Para conhecer:** a aquisição da linguagem. São Paulo: Contexto, 2014.
- KUHL, P.K.; TSAO, F.-M.; LIU, H.-L.; ZAHNG, Y.; DE BOER, B. **Língua, cultura, mente e cérebro:** progresso nas fronteiras entre disciplinas. Trad. Waldemar Ferreira Netto e Fernanda Consoni. São Paulo: Paulistana, 2006.
- KUHN, M. R., & STAHL, S. A. Fluency: A review of developmental and remedial practices. **Journal of Educational Psychology**, n. 95, 2003, p. 3-21.
- LEFFA, Vilson J. Perspectivas no Estudo da Leitura: texto, leitor e interação social. In: LEFFA, Vilson; PEREIRA, Aracy. (Org.). **O Ensino da Leitura e Produção Textual:** alternativas de renovação. Pelotas: Educat, 1999. p. 13-37.
- MARCUSCHI, L. A. **Da fala para a escrita:** atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2010.
- PAIGE, D.D.; RASINSKY, T.V.; MAGPURI-LAVELL, T. Is fluent, expressive reading important for high school readers? **Journal of Adolescent & Adult Literacy**, vol.56 (1), set. 2012, International Reading Association, 2012, p. 67-76.
- PICANÇO, G. L.; VANSILER, N. A prosódia e a leitura fluente. **Gragoatá**, v. 19, n. 36, 23 jul. 2014.
- PINNELL, G.S.; PIKULSKI, J.J.; WIXSON, K.K.; CAMPBELL, J.R.; GOUGH, P.B.; BEATTY, A.S. **Listening to children read aloud.** Washington, D.C.: Office of Educational Research and Improvement, U. S. Department of Education. 1995.
- POERSCH, José Marcelino. O leitor como intérprete das pistas que o escritor insere no texto. **Letras de Hoje**, Porto Alegre, vol. 28, n. 4, p. 9-24, dez.1993.
- RIGOLETO, A. P. C.; DI GIORGI, C. A. G. Bibliotecário: um essencial mediador de leitura. In: SOUZA, R. J. de (Org.). **Biblioteca escolar e práticas educativas.** Campinas: Mercado de Letras, 2009. p. 219-237.
- RUMELHART, D. Understanding Understanding. In: FLOOD, J. (Ed.) **Understanding Reading Comprehension.** Newark: IRA, 1984.
- VIEIRA, A. S.; FERNANDES, C. R. D. O acervo das bibliotecas escolares e suas possibilidades. In: PAIVA, A.; MACIEL, F.; COSSON, R. (Coord.). **Literatura:** ensino fundamental. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. (Coleção Explorando o Ensino). p. 107-126.
- VOLOŠINOV, V. N. **Marxisme et Philosophie du Langage:** les problèmes fondamentaux de la méthode sociologique dans la science du langage. Trad. de Patrick Sériot et Inna Tylkowsky-Ageeva. Limoges: Lambert-Lucas, 2010.
- ZUTTELL, J.; RASINSKI, T.V. Training teachers to attend to their students' oral reading fluency. **Theory into Practice**, v.30, 1991. p. 211-217.